

VASCO, Irene. **Letras de carvão**. São Paulo: Pulo do Gato, 2016. 36 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Para culturas que têm na tradição oral a principal estrutura para a transmissão de suas regras, valores e costumes, ler e escrever não eram prioridades. Nesse livro delicado a autora nos brinda com a beleza da conquista das letras por um membro de um povoado e as transformações trazidas. Conquista que não determina o vínculo dessas pessoas com suas tradições mais genuínas. Apenas traduz a necessidade de reafirmarmos que ler e escrever é um direito. As ilustrações e o projeto gráfico são primorosos.

Palavras-chave: Tradição oral. Costumes. Valores.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria tradução e adaptação reconto.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.